

Inhaltsverzeichnis von Band 12

Contents of volume 12	5
Vorwort der Redaktion	7–8
Originalbeiträge	
Stefan LEFNAER: Floristische Neuigkeiten aus dem niederösterreichischen Weinviertel und Wien nördlich der Donau, 4.....	9–37
Matthias KROPF & Stefan LEFNAER: Bestätigung eines bemerkenswerten Vorkommens des Holunder-Knabenkrauts <i>Dactylorhiza sambucina</i> (Orchidaceae) im zentralen Teil des westlichen Weinviertels.....	39–47
Matthias KROPF, Norbert NOVAK, Herbert STÄRKER & Manfred PINTAR: <i>Epipactis muelleri</i> (Orchidaceae) neu für die Lobau (Nationalpark Donau-Auen) sowie Anmerkungen zur Situation dieser Art in Wien	49–60
Oliver STÖHR: Beiträge zur Flora von Österreich, V.....	61–104
Oliver STÖHR, Andreas BERGER, Jürgen BALDINGER, Michael HOHLA, Christoph LANGER, Hedwig MEINDL, Karin MOOSBRUGGER, Georg PFLUGBEIL, Peter PILSL, Norbert SAUBERER, Ralf SCHWAB, Michael THALINGER, Harald G. ZECHMEISTER & Christian GILLI: <i>Cyrtomium fortunei</i> , <i>Onoclea sensibilis</i> und <i>Osmunda regalis</i> neu für Österreich sowie eine aktualisierte Übersicht neophytischer Gefäßkryptogamen Österreichs.....	105–144
Gergely KIRÁLY & Michael HOHLA: Beiträge zur Kenntnis von <i>Rubus</i> sect. <i>Corylifolii</i> (Rosaceae) im östlichen Alpengebiet.....	145–182
Gerhard KARRER: Interessante Gefäßpflanzen-Funde aus Österreich, 1	183–197
Angelika BILLENSTEINER & Harald NIKLFELD: Biogeographische Raumgliederung Österreichs mittels hierarchischer Clusteranalyse auf Grundlage der Gefäßpflanzenverbreitung	199–218
Ernst VITEK, Wolfgang ADLER & Alexander C. MRKVICKA: Neues von der Flora Wiens	219–290
Floristische Neufunde	
Christian GILLI, Clemens PACHSCHWÖLL und Harald NIKLFELD (Eds.): Floristische Neufunde (430–508).....	291–400
Nachruf	
Josef GREIMLER: Nachruf auf Christoph Dobeš	401–407
Buchbesprechungen	409–422
Literaturhinweise: aktuelle Bücher, Checklisten, Onlinere Ressourcen und Apps	423–425
Aus dem Vereinsleben: Berichtszeitraum März 2020 bis Februar 2021.....	427–431
Der Verein zur Erforschung der Flora Österreichs (Werbe-Anzeige).....	432

Berichtigungen / Errata zu Neilreichia Band 11	433
Richtlinien für Autorinnen und Autoren	435–438
Instructions for authors	439–442
Redaktionsbeirat	443–444
Editorial Board	445–446

Contents of volume 12

Editorial	7–8
Original articles	
Stefan LEFNAER: Floristic novelties from the Lower Austrian Weinviertel and Vienna north of the Danube, 4	9–37
Matthias KROPF & Stefan LEFNAER: Confirmation of a remarkable occurrence of the elder-flowered orchid <i>Dactylorhiza sambucina</i> (Orchidaceae) in the central part of the western Weinviertel region.....	39–47
Matthias KROPF, Norbert NOVAK, Herbert STÄRKER & Manfred PINTAR: First verified record of <i>Epipactis muelleri</i> (Orchidaceae) from the Viennese Lobau (Donau-Auen National Park), and remarks on the situation of this species in Vienna.....	49–60
Oliver STÖHR: Contributions to the flora of Austria, V.....	61–104
Oliver STÖHR, Andreas BERGER, Jürgen BALDINGER, Michael HOHLA, Christoph LANGER, Hedwig MEINDL, Karin MOOSBRUGGER, Georg PFLUGBEIL, Peter PILSL, Norbert SAUBERER, Ralf SCHWAB, Michael THALINGER, Harald G. ZECHMEISTER & Christian GILLI: <i>Cyrtomium fortunei</i> , <i>Onoclea sensibilis</i> and <i>Osmunda regalis</i> new for Austria, with an updated conspectus of Austrian neophytic vascular cryptogams	105–144
Gergely KIRÁLY & Michael HOHLA: Contributions to <i>Rubus</i> sect. <i>Corylifolii</i> (Rosaceae) in the Eastern Alps and adjacent regions.....	145–182
Gerhard KARRER: Interesting records of vascular plants from Austria, 1	183–197
Angelika BILLENSTEINER & Harald NIKLFELD: Biogeographical classification of Austria based on hierarchical cluster analysis of vascular plant distributions ...	199–218
Ernst VITEK, Wolfgang ADLER & Alexander C. MRKVICKA: News from the Flora of Vienna	219–290
New floristic records from Austria	
Christian GILLI, Clemens PACHSCHWÖLL und Harald NIKLFELD (Eds.): New floristic records from Austria (430–508)	291–400
Obituary	
Josef GREIMLER: Obituary for Christoph Dobeš.....	401–407
Book reviews	409–422
Further publications: books, checklists, online resources and apps	423–425
Activities of the Society: reporting period March 2020 to February 2021.....	427–431
The Austrian Association for Floristic Research (advertisement).....	432
Corrections / Errata for volume 11	433
Instructions for authors	439–442
Editorial Board	445–446